

Ekologik kompetentlik-biz xohlagan, dunyo uchun kerak bo‘lgan ta’lim.

Abdunazarov Lutfulloxon Mamanovich

Qo‘qon davlat universiteti Geografiya kafedrasida dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590950>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ekologik kompetentlikni insonlar, talim jarayoni, atrof-muhit hamda kelajak uchun ahamiyatli bo‘lgan tomonlari ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Ekologik ta’lim, sog‘lom muhit, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar, ekologik ta’limning tarkibiy qismlar., ekologik ta’lim afzalliklari.*

***Abstract.** This article reveals aspects of environmental competence that are important for people, the educational process, the environment and the future.*

***Key words:** environmental education, healthy environment, social and economic problems, components of environmental education, advantages of environmental education.*

***Аннотация.** В данной статье раскрываются аспекты экологической компетентности, важные для человека, образовательного процесса, окружающей среды и будущего.*

***Ключевые слова:** Экологическое образование, здоровая окружающая среда, социально-экономические проблемы, компоненты экологического образования, преимущества экологического образования.*

Kirish

Ekologik ta’lim hayot va jamiyatni o‘zgartirish qudratiga ega. U ma’lumot beradi, ilhomlantiradi va munosabatlarga ta’sir qiladi. Bu harakatni rag‘batlantiradi. Ekologik ta’lim ekologik harakatni kengaytirish va sog‘lom va ko‘proq fuqarolik jamiyatlarini yaratishda asosiy vositadir.

Atrof-muhit yer yuzidagi barcha hayotni ta’minlaydi. Bu bizga ozuqa va ilhom beradi. Iqtisodiyotimiz sog‘lom muhit asosida rivojlanmoqda. Ko‘payib borayotgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tabiatda o‘tkaziladigan vaqt jismoniy va ruhiy foyda keltiradi. Bizning shaxsiy va madaniy o‘ziga xosligimiz ko‘pincha atrofimizdagi muhit bilan bog‘liq. Shu bilan birga, global jamiyat sifatida biz duch kelayotgan misli ko‘rilmagan ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar – iqlim o‘zgarishi, turlar va yashash joylarining yo‘qolishi, fuqarolar faolligining pasayishi, tabiatga kirishning qisqarishi, bor va yo‘q o‘rtasidagi tafovut va sog‘lig‘imiz, xavfsizligimiz va kelajakda omon qolishimiz uchun boshqa tahdidlar kun sayin ortib bormoqda. Bu muammolarni oldini olish va tabiiy muhitni imkon qadar yaxshilash uchun jamiyatimizning har bir fuqarosida ekologik bilim, ekologik dunyoqarash bo‘lishi lozim.

Asosiy qism

Ekologik ta’lim - bu odamlarga, jamoalarga va tashkilotlarga atrof-muhit haqida ko‘proq ma’lumot olish, atrof-muhitni o‘rganish va unga qanday g‘amxo‘rlik qilishda yordam berishi mumkinligi haqida aqlli, ongli qarorlar qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan jarayon.

Shu nuqtai nazardan qaraganimizda ekologik kompetentlikni zamiri ekologik ta’limga boriq tutashadi.

U hayotni va jamiyatni o'zgartirish qudratiga ega. U ma'lumot beradi va ilhomlantiradi. U munosabatlarga ta'sir qiladi. Bu harakatni rag'batlantiradi.

Ekologik ta'limning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

Ekologik kompetentlik ma'lum bir nuqtai nazarni yoki harakat yo'nalishini qo'llab-quvvatlamaydi. Aksincha, ekologik kompetentlik odamlarga tanqidiy fikrlash orqali muammoning turli tomonlarini qanday tortishni o'rgatadi va bu ularning muammoni hal qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi.

Ekologik kompetentlik nafaqat ta'lim jarayonida balki biz yashab turgan atrof muhitimiz uchun ham ahamiyati beqiyosdir.

Quyida ekologik kompetentlikning eng muhim 10 ta afzalliklari haqida to'xtalib o'tamiz:

Tasavvur va ishtiyoq kuchayadi

Ekologik kompetentlik - bu tasavvurni uyg'otadigan va ijodkorlikni ochadigan amaliy, interaktiv ta'lim. Ekologik kompetentlik o'quv rejasiga kiritilganda, talabalar ko'proq ishtiyoqli va o'rganish bilan shug'ullanadilar, bu esa o'quvchilarning asosiy akademik yo'nalishlardagi yutuqlarini oshiradi.

O'rganilgan bilimlarni amaliyotga ham tadbiiq qiladi.

Ekologik kompetentlik nafaqat auditoriyadan tashqarida tajribaviy o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi, balki talabalarga aloqa o'rnatish va o'z bilimlarini real dunyoda qo'llash imkonini beradi. Ekologik kompetentlik talabalarga ijtimoiy, ekologik, iqtisodiy, madaniy va siyosiy masalalarning o'zaro bog'liqligini ko'rishga yordam beradi.

Tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari kuchayadi

Ekologik kompetentlik talabalarni tadqiqot qilishga, hodisalar qanday va nima uchun sodir bo'lishini o'rganishga va murakkab ekologik muammolar bo'yicha o'z qarorlarini qabul qilishga undaydi. Tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish orqali Ekologik kompetentlik axborotga ega iste'molchilar, ishchilar, shuningdek, siyosat yoki qaror qabul qiluvchilarning yangi avlodini tarbiyalashga yordam beradi.

Tolerantlik va tushunish qo'llab-quvvatlanadi

Ekologik kompetentlik talabalarni to'liq rasmni tushunish uchun muammolarning turli tomonlarini o'rganishga undaydi. U turli nuqtai nazarlar va turli madaniyatlarga nisbatan bag'rikenglikni targ'ib qiladi.

Bir nechta fanlar bo'yicha davlat va milliy ta'lim standartlari bajariladi

O'quv dasturiga Ekologik kompetentlik amaliyotini kiritish orqali o'qituvchilar fan, matematika, til san'ati, tarix va boshqalarni bitta boy dars yoki mashg'ulotga integratsiyalashlari va barcha fanlar bo'yicha ko'plab davlat va milliy akademik standartlarga javob berishi mumkin. Tashqarida dars o'tish yoki tabiatni yopiq joyga olib kirish fanlararo o'rganish uchun ajoyib fon yoki kontekstni ta'minlaydi.

Biofobiya va tabiat tanqisligi buzilishi kamayadi

Talabalarni tabiat bilan tanishtirish va ularga o'rganish va tashqarida o'ynashga imkon berish orqali Ekologik kompetentlik atrof-muhitga nisbatan sezgirlik, qadrlash va hurmatni rivojlantiradi.

Sog'lom turmush tarzini rag'batlantiradi

Ekologik kompetentlik talabalarni auditoriyada ham tabiat qo'ynida ham faollashtiradi va bugungi kunda bolalarda kuzatilayotgan ba'zi sog'liq muammolarini, masalan, semirish, diqqat etishmasligi buzilishi va depressiyani hal qilishga yordam beradi. Yaxshi ovqatlanish ko'pincha Ekologik ta'lim orqali ta'kidlanadi va tabiatda o'tkaziladigan vaqtning ko'payishi tufayli stress kamayadi.

Jamoalar mustahkamlanadi

Ekologik kompetentlik jamiyatni jalb qilish orqali joy va aloqa hissini rivojlantiradi. Talabalar ko'proq ma'lumot olishga yoki atrof-muhitni yaxshilash uchun chora ko'rishga qaror qilganlarida, ular mahalla mutaxassislari, donorlar, ko'ngillilar va mahalliy muassasalarga murojaat qilib, mahallaga ta'sir etuvchi ekologik muammolarni tushunish va hal qilish uchun jamiyatni birlashtirishga yordam beradi.

Atrof-muhitni yaxshilash uchun mas'uliyatli choralar ko'riladi

Ekologik kompetentlik talabalarga ularning qarorlari va harakatlari atrof-muhitga qanday ta'sir qilishini tushunishga yordam beradi, murakkab ekologik muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni, shuningdek, atrof-muhitimizni sog'lom va kelajak uchun barqaror saqlash uchun qanday choralar ko'rishimiz mumkin.

Talabalar va o'qituvchilar kuchga ega

Ekologik kompetentlik faol o'rganish, fuqarolik va talabalar etakchiligini ta'minlaydi. Bu yoshlarga o'z ovozini baham ko'rish va maktabda va o'z jamoalarida o'zgarishlar qilish imkonini beradi. Ekologik kompetentlik o'qituvchilarga o'zlarining ekologik bilimlari va o'qitish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Umid qilamanki, ushbu "eng yaxshi o'ntalik" imtiyozlar sizga Ekologik ta'lim ni o'quv dastingizga kiritish uchun ishonch va majburiyat beradi!

Xulosa

Bugungi globallashtirish jarayonida ekologik muhitni yaxshilash va uni ertangi avlodga "sog'lom" holatda yetkazish har bir davlatning eng ko'p etibor qaratadigan sohalaridan biridir. Ekologik muhitni sog'lomlashtirish uchun davlat bilan birgalikda har bir fuqaro hamohang tarzda harakat qiladigan bo'lsa olib borilayotgan harakatlar o'z samarasini yanada sezilarli darajada ko'rsatadi. Talim jarayonida ham talabalarga ekologik kompetentlikni turli hil mexanizmlar orqali chuqur singdirilar ekan, bu harakatlar umumjamoaviy harakatga aylana boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. To'xtayev A. S. Ekologiya. Pedagogika institutlarining talabalari uchun o'quv qo'llanma. T., «O'qituvchi», 1998. — 192 b.

2. Ahmadul Ergashev, Temur Ergashev. “Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish” “Yangi asr avlodi”, 2005-yil.
3. A.E.Ergashev, A.Sh.Sheraliev, X.A.Suvonov, T.A.Ergashev Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish T.: Fan nashriyoti 2009.
4. Nigmatov A. N 53 Ekologiyaning nazariy asoslari: o‘quv qo‘llanma / A. Nigmatov; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013. – 268 b.
5. Ochilova B. Ekologiya va dunyoqarash (o‘quv qo‘llanma) / B.Ochilova; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligi; Toshkent:«Tafakkur» nashriyoti, 2013. - 152 b.
6. Usmonov, Rahmatillo Poklik va ozodalik dini mas’ul muharrir Shayx Abdulaziz Mansur: Toshkent: Movarounnahr, 2013. 80 b.
7. Azimova S.T., Toshkent davlat pedagogika universiteti «Umumiy pedagogika» kafedrasida o‘qituvchisi. Talabalarda ekologik madaniyatni shakillantirishning muhim xususiyatlari, ilmiy maqola Zamonaviy ta’lim 2014-yil 6 b.
8. Abdunazarov L.M.-pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Qo‘qon DPI Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasida mudiri. Ilmiy maqola, Diniy adabiyotlardan ekologik madaniyatni shakillantirish vositasi sifatida foydalanishning ahamiyati.
9. Bo‘ronov Sherzod Sharofiddin og‘li “Talabalarni ekologik kompetentligini rivojlantirishda diniy-falsafiy meros namunalaridan foydalanishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish” PhD disertatsiyasi.
10. 15th- International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from Berlin, Germany <https://conferencea.org> June 27th 2023 “ EDUCATION ON ECOLOGICAL VALUES”
11. Buranov Sherzod Sharofiddin og‘li Kokan DPI Faculty of Natural Sciences Tutor
12. International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England <https://conferencea.org> 25th June 2023 “ DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL EDUCATION TODAY” Boranov Sherzod Sharofiddin o‘gli Kokan DPI Faculty of Natural Sciences Tutor
13. EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF TEACHING ECOLOGICAL COMPETENCE IN STUDENTS “Boranov Sherzod Sharofiddin O‘g‘li Tutor Of The Faculty Of Natural Sciences Of Kokan DPI, Uzbekistan”
14. “ECOLOGICAL EDUCATION FOR STUDENTS AND THE CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY AND HEALTHY LIFESTYLE IN THE EDUCATIONAL STRUCTURE “ Bo‘ronov Sherzod Sharofiddin O‘G‘Li Kokan DPI Faculty Of Natural Sciences Tutor, Uzbekistan
15. KASB-HUNAR TA’LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal
16. 2023-yil, 3-son Bo‘ronov Sh.Sh. “Ekologik kompetentlik: keng dunyoqarash va toza hayot sari yo‘l”
17. Xalq ta’limi O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGINING ILMIIY-METODIK JURNALI 2023-yil 3-son Sh. Sh. Bo‘ronov Ta’lim muassasalarida ekologik ta’lim va tarbiyaning vazifalari
18. ENVIRONMENTAL BEHAVIOR CHANGE AND STUDENTS' ENVIRONMENTAL ATTITUDE Абдуназаров Лутфилло Маманович Doctor of Philosophy Pedagogical Sciences,

INTERNET SAYTLARI

1. <https://www.tandfonline.com/journals/ceer20/about-this-journal#aims-and-scope>
2. <https://www.epa.gov/education/what-environmental-education>
3. <https://www.plt.org/educator-tips/top-ten-benefits-environmental-education/>